

УЎТ: 635.15:631.527(575.1)

**ТУРП (*Raphanus sativus*) НИНГ СЕРХОСИЛ, ИЛДИЗМЕВА СИФАТИ ВА
САҚЛАНУВЧАНЛИГИ ЮҚОРИ НАВЛАР СЕЛЕКЦИЯСИ**

Хакимов Рафижон Абдунабиевич

Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институти лаборатория мудир,
к.х.ф.н., к.и.х.

Камилов Муроджон Муқумжонович

мустақил тадқиқотчи

***Аннотация.** Ушбу мақолада турпнинг Республикамиз тупроқ-иқлим шароитига мос, серхосил, сақланувчанлик даражаси ва товарбоплик сифат кўрсаткичлари юқори бўлган янги “Мурод” навини яратилиш мақсадида 2016-2017 йилларда Андижон вилояти шароитида олиб борилган тадқиқотлар натижалари ёритилган. Янги нав яратилиш бўйича даставвал маҳаллий ва хорижий нав намуналари коллекция кўчатзори ташиқил этилиб, ушбу коллекцияларга турпнинг маҳаллий шароитида кўп экиб келинаётган “Андижон-9” нави назорат нав сифатида танлаб олинди ва бошқа навларнинг “Андижон-9” навидан ўсиб ривожланиши, табиатнинг экстремал шароитларга бардошлилиги, ҳосилдорлик кўрсаткичлари, илдимевасининг тузилиши, ранги ва мазаси ҳамда бошқа кўрсаткичлари бўйича устунлик жиҳатлари ўрганилди. Юқори ҳосилдорлик ва ҳосил сифати бўйича юқори натижалар турпнинг “Олтинқўл маҳаллийси” навида кузатилиб, турпнинг “Андижон-9” навида нисбатан ҳосилдорлиги 8,5 т/га, олиган ҳосилнинг товарбоплик сифати эса 2,2 фоизга юқори эканлиги аниқланди. Шу устунлик кўрсаткичлари сабабли ушбу нав кўчатзорида синтетик селекция, яъни якка танлаш усулини қўллаган ҳолда истиқболли “МЛ-74” линияси ажратиб олинди.*

***Калит сўзлар.** Турп, Мурод нави, селекция, кўчатзор, ҳосилдорлик, товарбоплик сифати, илдимева, экологик мослашувчанлик.*

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследований, проведенных в 2016–2017 годах в условиях Андижанской области с целью создания нового сорта редьки “Мурод”, адаптированного к почвенно-климатическим условиям нашей республики, отличающегося высокой урожайностью, устойчивостью к хранению и повышенными показателями товарного качества. Для разработки нового сорта была сформирована коллекция питомников из местных и зарубежных сортообразцов, в которой широко культивируемый в местных условиях сорт редьки “Андижон-9” был выбран в качестве контрольного. Превосходство других сортов над “Андижон-9” изучалось по таким параметрам, как рост и развитие, устойчивость к экстремальным природным условиям, показатели урожайности, структура, цвет и вкус корнеплода, а также другие характеристики. Наивысшие результаты по урожайности и качеству урожая были отмечены у сорта “Олтинқўл местный”: по сравнению с “Андижон-9” его урожайность составила 8,5 т/га, а товарное качество урожая оказалось на 2,2% выше. Благодаря этим преимуществам в питомнике данного сорта с применением метода синтетической селекции, а именно индивидуального отбора, была выделена перспективная линия “МЛ-74”.*

***Ключевые слова.** Редька, сорт Мурод, селекция, питомник, урожайность, товарное качество, корнеплод, экологическая адаптивность.*

***Abstract.** This article presents the results of research conducted in 2016–2017 in the conditions of Andijan province aimed at developing a new radish variety, “Murod,” adapted to the soil and climatic conditions of our republic, characterized by high yield, storage stability, and enhanced commercial quality. To create the new variety, a collection of nurseries comprising local and foreign varietal samples was established, with the widely cultivated local radish variety “Andijon-9” selected as the control. The superiority of other varieties over “Andijon-9” was evaluated based on parameters such as growth and development, resilience to extreme environmental conditions, yield performance, root*

crop structure, color, taste, and other characteristics. The highest results in terms of yield and harvest quality were observed in the "Oltinkul local" variety, which, compared to "Andijon-9," achieved a yield of 8.5 t/ha and a commercial quality 2.2% higher. Owing to these advantages, the promising "ML-74" line was isolated in the nursery of this variety through synthetic breeding, specifically using the method of individual selection.

Keywords. Radish, Murod variety, breeding, nursery, yield, commercial quality, root crop, environmental adaptability.

Кириш. Турп дунёнинг турли мамлакатларида кўплаб етиштириладиган сабзавот экини ҳисобланади. Илдизмевали сабзавот экинлар асосан Ўрта ер денгизи атрофларидан келиб чиққан. Турпнинг келиб чиқиш маркази Ўрта ер денгизи ва жанубий-ғарбий ҳамда шарқий Осиё ҳисобланади.

Турп 5 минг йил илгари маданий ҳолда экила бошлаган. Илдизмевали сабзавотлар ҳамма жойда, айниқса, мўтадил иқлим шароитли мамлакатларда кўп экилади. Ўзбекистонда турп қадимги сабзавот экин турларидан бири ҳисобланади. Илдизмевали экинлар ичида турп экин майдони жиҳатидан сабздан кейинги ўринни эгаллайди. [1]

Турпнинг илдизмеваси таркибида 86,9 % сув, 13,1 % курук модда, 1,9 % оксил, 9,4 % углевод, 0,1 % мой, 1,7 % клетчатка, 0,8 % кул моддаси бор. Турпда калий, кальций, натрий, магний, темир, фосфор, олтингугурт каби минерал тузлар, углевод, аскорбин кислотаси ва фитонцидлар мавжуд [2].

Турп меъда шираси ажралишини кучайтиради, иштаҳани кўзғайди, ошқозон-ичак фаолиятини яхшилайти, антисептик хоссага эга. Турп ревматизм, йўтал, шамоллашга қарши, сийдик хайдовчи, балғам кўчирувчи, томоқ ва ўпка касалликларига даво сифатида истеъмол қилиш тавсия этилади [3].

Ўзбекистон Республикасида кишлок хўжалиги экинлари давлат реестрига турпни 2 та нави киритилган. Булар маҳаллий селекцияга мансуб Марғилон маҳаллийси (1946 й.) ва Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг Андижон-9 (1992 й) навлари. Бундан ташқари Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтида дайконнинг Содиқ (2004 й.) ва Ўсимликлар генетик ресурслар илмий-тадқиқот институтида Куз хадяси (2001 й.) навлари яратилган.

Республикамызда турпнинг 2 та навининг давлат реестрига киритилганлиги, бу экин бўйича селекция ишларини етарли даражада олиб борилмаганлигидандир.

Мамлакатимизда турп ассортиментини кўпайтириш, ички ва ташқи бозорларга экспорт қилиш учун серхосил, сифат кўрсаткичлари юқори бўлган турп навларини яратиш учун дастлабки манбаларни синаш ва ажратиб олиш тадқиқотлар мақсади ҳисобланади.

Тадқиқот ўтказиш шароити, объекти ва услуби.

Тадқиқотлар Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий-тадқиқот институтининг Андижон илмий-тажриба станциясида бажарилди. Станция Андижон вилояти, Андижон туманида жойлашган. Бу ернинг тупроқ шароити юртимизнинг текислик қисмида жойлашган кўпчилик сабзавотчилик хўжаликларига ўхшайди.

Бу ерда ёруғлик ва иссиқлик етарли бўлиб, континентал ўзгарувчан ҳамда ҳавоси куруқдир. Куёш ёруғлигининг давомийлиги йилига 2700–3000 соат, бунда ёзда куёш ёруғлиги ойига 360–400, қишда эса 90–130 соатни ташкил этади. Бир кундаги иссиқликнинг ўзгарувчанлиги юқори (10–15°C қишда ва 15–20°C ёзда).

Тадқиқотлар “Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси” (2002), “Методические указания по экологическому испытанию овощных культур в открытом грунте” (1981), “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” (2015) услублари асосида олиб борилди.

Тажриба натижалари.

Тадқиқотларимизда географик келиб чиқиши дунёнинг 5 та: Ўзбекистон, Россия, Япония, Белорусия ва Украина давлатларига мансуб бўлган турпнинг маҳаллий ва хорижий

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

11 та нав намуналари асосий қимматли хўжалик белгилари бўйича ўрганилган (1-жадвал).

Тажрибаларда турп уруғлари август ойининг биринчи ўн кунлигида очиқ майдонга экилди. Тадқиқотларимиз учун назорат нав сифатида Республикамизда давлат реестрига киритилган турпнинг Андижон-9 навидан

фойдаланилди.

Уруғлар олдиндан суғориладиган майдонга экилгандан кейин дастлабки ниҳоллар (10%) 3-4 кун, ёппасига (75%) эса 5-6 кун униб чиқди. Уруғлар тўлиқ униб чиққандан то биринчи чинбарг пайдо бўлиши учун назорат Андижон-9 ва барча нав намуналарига 8-9 кун керак бўлди.

1-жадвал

Турп нав намуналарининг келиб чиқиши

№	Экин тури	Нав номи	Келиб чиқиши
1	Турп	Андижон-9	Ўзбекистон
2	Турп	Марғилон маҳаллийси	Ўзбекистон
3	Турп	Олтинкўл маҳаллийси	Ўзбекистон
4	Турп	Сквирская Черная	Украина
5	Турп	Ника	Белорусия
6	Турп	Южанка	Россия
7	Турп	Октябрьская-1	Россия
8	Турп	Одесская-5	Украина
9	Дайкон	Куз хадяси	Ўзбекистон
10	Дайкон	Содиқ	Ўзбекистон
11	Дайкон	Миновазе	Япония

Истеъмол учун яроқли илдизмевалар ҳосил бўлишигача амал даври жуда қисқа Одесская-5 навида 46 кун, қисқа Ника, Миновазе, Куз хадяси ва Содиқ навларида 64-68 кун, Марғилон маҳаллийси навида 72 кун ва Олтинкўл маҳаллийси навида 70 кун ва кеч Сквирская Черная, Южанка навларида 78 кунни ташкил қилди. Назорат Андижон-9 навида бу кўрсаткич 72 кунни ташкил қилди.

Илдизмеваси тўлиқ техник етилиб ҳосили йиғиштиришгача жуда қисқа Одесская-5 навида 55 кун, қисқа Ника, Миновазе, Октябрьская-1, Куз хадяси ва Содиқ навларида 85-88 кун, Марғилон маҳаллийси навида 90 кун ва Олтинкўл маҳаллийси навида 91 кун, Сквирская Черная, Южанка навларида 95 кунни ташкил қилди. Назорат Андижон-9 навида бу кўрсаткич 93 кунни ташкил қилди.

Илдизмеванинг морфологик тузилиши юзасидан кузатилган натижаларга биноан назорат Андижон-9 ва Ника, Сквирская Черная, Южанка, Октябрьская-1, Одесская-5 намуналарида думалоқ, Олтинкўл маҳаллийси, Куз хадяси, Содиқ, Миновазей намуналарида узунчоқ ва Марғилон маҳаллийси намунасида

бир оз чўзиқчоқ эканлиги кузатилди. Илдизмевани ранги бўйича ҳам турли эканлиги аниқланди. Илдизмеваси яшил бўлган Андижон 9, Марғилон маҳаллийси, Олтинкўл маҳаллийси, Ника, Южанка, қора рангли Сквирская черная, оқ рангли Октябрьская-1, Одесская-5, Миновазе, Куз хадяси, Содиқ навларидир.

Илдизмева вазни бўйича турп намуналаридан илдизмеваси йирик бўлган Содиқ навида 645 г, куз хадясида 430 г, Миновазе 370 г, Сквирская Чернаяда 365 г, энг майдаси Одесская-5 навида 110 г ва қолган навларда 200-300 г ташкил қилди. Назорат навда эса бу кўрсаткич 240 г тенг бўлди.

Тадқиқот давомида ўрганилган нав намуналарининг ҳосилдорлиги ва ҳосил сифати жиҳатидан ҳар хил эканлиги маълум бўлди. Энг юқори ҳосилдорлик Олтинкўл маҳаллийси навида 49,5 т/га бўлиб, назорат навга нисбатан 8,5 т/га ёки 20,7% кўп. Шунингдек Марғилон маҳаллийси навида ҳам юқори 38,1 т/га бўлсада, лекин назорат навдан 7,1% кам кўрсаткичга эга.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Энг кам хосилдорлик Одесская-5 бўлса, колган намуналарда 33,2-36,7 т/га тенг навида 26,7 т/га, Сквирская Черная навида 28,6 бўлди. Назорат Андижон-9 навида бу т/га, Ника навида 29,1 т/га ташкил қилган кўрсаткич 41,0 т/га ташкил қилди.(2-жадвал)
2-жадвал

Турп нав намуналарининг хосилдорлик кўрсаткичлари.

№	Нав намуналари	Умумий хосилдорлик, т/га				Сифатли хосил	
		2016 й	2017 й	ўртача	назоратга нисбатан, %	т/га	%
1	Андижон-9, назорат	40,5	41,5	41,0	100,0	35,6	91,7
2	Марғилон маҳаллийси	37,5	38,7	38,1	92,9	34,7	91,0
3	Олтинкўл маҳаллийси	49,0	50,0	49,5	120,7	46,5	93,9
4	Куз хадяси	35,0	35,6	35,3	86,0	30,7	86,9
5	Содиқ	35,3	38,1	36,7	89,5	30,7	86,9
6	Сквирская Черная	27,6	29,6	28,6	69,7	24,1	84,2
7	Ника	28,9	29,3	29,1	70,9	26,7	91,7
8	Миновазе	34,6	36,0	35,3	86,0	30,4	86,1
9	Южанка	38,5	40,9	39,7	96,8	35,7	89,9
10	Октябрьская-1	32,4	34,0	33,2	80,9	30,5	91,8
11	Одесская-5	26,2	27,2	26,7	65,1	23,5	88,0

Сифатли хосилни чиқиши бўйича энг юқори кўрсаткич Олтинкўл маҳаллийси навида 93% ёки 46,5 т/га, Октябрьская-1 навида 91,8%, Ника навида 91,7%, Марғилон маҳаллийсида 91% ташкил қилди. Стандар Андижон 9 навида бу кўрсаткич 91,7% ташкил қилди.

Ўрганилган нав намуналаридан эртапишарлиги, хосилдорлиги, сифат кўрсаткичларини юқорилиги билан турпнинг Олтинкўл маҳаллийси намунаси ажралиб чиқди. Олтинкўл маҳаллийси нав намунаси илдизмевасининг шакли бўйича хар хилликка эга бўлиб, асосий навни илдизмеваси калта цилиндрсимон (78,6%) ҳамда овалсимон (13,7%) ва цилиндрсимон (7,7%) шаклларига эга бўлган.

Турпнинг Олтинкўл маҳаллийси популяциясидан илдизмеваси йирик, цилиндрсимон шаклидан якка танлаш асосида серхосил, эртапишар, серсув, сақланувчанлиги яхши МЛ-2017 авлодбоши ажратиб олинди. Истиқболли МЛ-2017 авлодбошини морфологик белгиларини яхшилаш мақсадида мунтазам равишда якка танлов ишлари олиб

борилди ва истиқболли МЛ-74 линияси ажратиб олинди.

Истиқболли МЛ-74 линия Андижон-9 (назорат 1) ва Олтинкўл маҳаллийси (назорат 2) навлари билан танлов синови ўтказилди. Уруғлар олдиндан суғорилган майдонга экилгандан кейин дастлабки ниҳоллар (10%) 3-4 кун, ёппасига (75%) 5-6 кун униб чиқди. Уруғлар тўлиқ униб чиққандан то истеъмол учун яроқли илдизмевалар МЛ-74 линиясида 69 кунда, назорат 1 Андижон 9 нави 72 кунда ва назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси намунаси 70 кунда пишди.

Илдизмеваси тўлиқ техник етилиб ҳосили йиғиштиришгача МЛ-74 линиясида 91 кун, назорат 1 Андижон 9 навида 93 кун, дастлабки манба назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси намунасида 92 кун эканлиги кузатилди. Демак МЛ-74 линияси назорат 1 Андижон 9 навидан 2 кун, дастлабки манба назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси намунасидан 1 кун эрта етилганлиги аниқланди. (3-жадвал)

Ўсимликларни барг ранги барча навларда яшил, туклари кам. Барг бўйи назорат

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

1 Андижон 9 навида 37,4 см, назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси навида 39,1 см ва МЛ-74 линиясида 41,3 см ташкил қилди. Илдизмеванинг шакли назорат 1 Андижон 9 навида думалоқ, назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси навида бир оз узунчоқ ва МЛ-74 линиясида цилиндрсимон узунчоқ эканлиги кузатилди.

Турп намуналаридан илдизмеваси йирик бўлган МЛ-74 линияда ўртача вазни 310

г, назорат 1 Андижон 9 навида 240 г ва назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси навида 300 г.

Хосилдорлик кўрсаткичлари бўйича энг юқори ҳосилдорлик МЛ-74 линияда 49,5 т/га бўлиб, назорат 1 Андижон 9 навга нисбатан 8,5 т/га ёки 20,7% ва назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси навида нисбатан 4,0 т/га ёки 9,8% кўп бўлди (4-жадвал).

3-жадвал

Турпнинг МЛ-74 линиясини танлов синаш кўчатзорида фенологик кузатувлари (2020-2021 йй)

Нав, линия	Униб чиқиши, кун		Уруғлар ёппасига униб чиққандан то, кун				
			1-чин барг пайдо бўлишигача	5-6 та барг пайдо бўлишигача	Илдизмева ҳосил бўлишигача	Истеъмол учун яроқли илдизмевалар ҳосил бўлишигача	Ҳосилни йиғишгача
	10%	75%					
Андижон 9, назорат 1	4	6	10	21	43	72	93
МЛ-74	3	5	9	19	41	69	91
Олтинкўл маҳаллийси, назорат 2	3	5	10	22	44	70	92

4-жадвал

Турпнинг МЛ-74 линиясини танлов синаш кўчатзорида ҳосилдорлик кўрсаткичлари (2020-2021 йй).

Нав намуналари	Умумий ҳосилдорлик, т/га				Сифатли ҳосил	
	2020 й	2021 й	ўртача	назоратга нисбатан, %	т/га	%
Андижон 9, назорат 1	42,6	39,4	41,0	100,0	36,8	89,8
МЛ-74	50,1	46,6	49,5	120,7	45,3	94,1
Олтинкўл маҳаллийси, назорат 2	46,8	43,2	45,5	110,9	41,6	91,5

Сифатли ҳосил чиқиши бўйича энг юқори кўрсаткич МЛ-74 линиясида 94,1% ёки 45,3 т/га ташкил қилди. Назорат 1 Андижон 9 навида бу кўрсаткич 89,8% ёки 36,8 т/га ва

назорат 2 Олтинкўл маҳаллийси навида 91,5% ёки 41,6 т/га ни ташкил этди.

Танлов синаш кўчатзоридаги натижасига биноан МЛ-74 линияси 2021 йилда “Мурод” номи билан Интеллектуал мулк

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

агентлигига ва Қишлоқ хўжалиги экинлари нав синаш марказига топширилди. Мурод нави 2022 йилда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига киритилган ва 2025 йилда NAP 553-сонли патент олинган.

Хулоса. Турп селекцияси натижасида истиқболли МЛ-74 линияси ажратиб олинди. Танлов синаш кўчатзорида синаш

натижаларига биноан МЛ-74 линияси 2021 йилда Мурод номи билан Интеллектуал мулк агентлигига ва Қишлоқ хўжалиги экинлари нав синаш марказига топширилди. Мурод нави 2022 йилда Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига киритилган ва 2025 йилда NAP 553-сонли патент олинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хакимов Р.А., Хакимов А.С., Тошмухамедов А.А., “Сабзавот ва полиз экинлари уруғчилиги”. Тошкент, 2003.-110 б.
2. Вейсал Арас, Буриев Х.Ч., Мавлянова Р.Ф. “Сабзавот экинлари дурагайлари яратиш ва уларнинг уруғчилиги”. Тошкент, 2020.-56, 145 б.
3. Остонакулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ.,... “Сабзавотчилик” Тошкент, 2009.-380 б.

Интернет сайтлари

1. <https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/qishloq-va-o-rmon-xo-jaligi/sabzavot-ekinlari-uruchiligining-hususiylari>
2. <https://stat.uz/https://staff.tiame.uz/storage/users/41/presentations/>